

Original paper

TALABALARNING IJODIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT FANLARINING O'RNI VA ZAMONAVIY O'QITISH METODLARI

© Bozorov F.T. ¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Maqolada tasviriy san'at fanlarining talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni va zamonaviy o'qitish metodlarining samaradorligi o'rganilgan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — tasviriy san'at fanlarini zamonaviy metodlar asosida o'qitish orqali talabalarning ijodiy salohiyatini oshirish va bu jarayonda raqamli texnologiyalarning o'rnini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, pedagogik eksperiment, anketalashtirish, fokus-intervyular va ijodiy ishlar tahlili kabi ilmiy metodlar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Pedagogik eksperiment natijalari zamonaviy o'qitish metodlari, xususan loyiha asosidagi ta'lim va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish talabalarning originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash va o'zini ifoda etish qobiliyatlarini sezilarli oshirganini ko'rsatdi.

XULOSA: Tasviriy san'at fanlarini zamonaviy metodlar asosida o'qitish ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali strategiya ekanligi isbotlandi. Bu yondashuv talabalarning ijodiy va raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: fasilitator, kompetensiya, epistemologik, interaktiv, didaktik, generatsiya, empirik, kompozitsiya, divergent, kognitiv, konstruktivistik, konativ.

Iqtibos uchun: Bozorov F.T. Talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining o'rni va zamonaviy o'qitish metodlari. // Inter education & global study. 2025 Vol 3, № 4(1). B.69-82.

РОЛЬ ДИСЦИПЛИН ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

© Бозоров Ф.Т. ¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается роль дисциплин изобразительного искусства в развитии творческих компетенций студентов и эффективность применения современных методов обучения.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — повышение творческого потенциала студентов через использование современных методов преподавания изобразительного искусства, в частности интеграцию цифровых технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Исследование проведено с использованием анализа литературы, педагогического эксперимента, анкетирования, фокус-групповых интервью и анализа творческих работ студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты педагогического эксперимента показали, что применение проектного обучения и цифровых технологий значительно повышает оригинальность, воображение, креативное мышление и самовыражение студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Современные методы обучения в области изобразительного искусства доказали свою высокую эффективность в развитии творческих компетенций студентов, что имеет важное значение для модернизации высшего образования.

Ключевые слова: фасилитатор, компетенция, эпистемологический, интерактивный, дидактический, генерация, эмпирический, композиция, дивергентный, когнитивный, конструктивистский, конативный.

Для цитирования: Бозоров Ф.Т. Роль дисциплин изобразительного искусства и современных методов обучения в развитии творческих компетенций учащихся. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). С. 69-82.

THE ROLE OF FINE ARTS DISCIPLINES AND MODERN TEACHING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE COMPETENCIES

© Bozorov F.T.¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article explores the role of visual arts disciplines in developing students' creative competencies and the effectiveness of modern teaching methods.

AIM: The main objective of the study is to enhance students' creative potential through the application of modern teaching strategies in visual arts education, particularly by integrating digital technologies.

MATERIALS AND METHODS: The study employed literature review, pedagogical experiments, surveys, focus-group interviews, and creative project analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the pedagogical experiment demonstrated that the use of project-based learning and the integration of digital tools significantly improved students' originality, imagination, creative thinking, and self-expression abilities.

CONCLUSION: Modern methods of teaching visual arts have proven to be highly effective in fostering students' creative competencies and are vital for the modernization of higher education systems.

Keywords: facilitator, competence, epistemological, interactive, didactic, generation, empirical, composition, divergent, cognitive, constructivist, conative.

For citation: Bozorov F.T. (2025) 'The role of fine arts disciplines and modern teaching methods in the development of students' creative competencies', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 69-82. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasining jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatida texnologiyalarning barcha sohalarga faol kirib borishi sharoitida, har bir shaxsning, xususan bo'lajak mutaxassislarning ijodiy qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizning barqaror taraqqiyotini ta'minlash, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va global raqobatbardoshlikni oshirish jarayonlarida yosh avlodning ijodiy fikrlash, yangicha yechimlar topish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oliy ta'lim tizimida talabalarning ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda va bu borada tasviriy san'at fanlarining o'рни beqiyosdir. Tasviriy san'at O'zbekiston xalqining boy madaniy merosini o'zida mujassam etgan holda, yosh avlodning hissiy-estetik dunyoqarashini boyitish, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlarni anglashga o'rgatish bilan birga, o'z fikr va kechinmalarini vizual obrazlar orqali erkin ifoda etish imkoniyatini yaratadi. Ranglar, shakllar, kompozitsiya va turli xil amaliy texnikalar bilan ijodiy faoliyatga jalb etish talabalarning tasavvurini kengaytiradi, o'ziga xos g'oyalar yaratishga undaydi va ularning ijodiy o'zini namoyon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Biroq, bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanlarini o'qitishda ko'proq an'anaviy usullarning ustunligi, zamonaviy raqamli texnologiyalarning yetarli darajada integratsiya qilinmasligi va interaktiv metodlarning cheklanganligi talabalarning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Ushbu holat ijodkorlikning psixologik nazariyalari, xususan divergent fikrlash konsepsiyasi va yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi talablariga to'liq javob bermaydi.

Muammo: O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at fanlarini o'qitish jarayonida talabalarning ijodiy kompetensiyalarini faol rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy o'qitish metodlarining, xususan interaktiv raqamli texnologiyalarning yetarli darajada tatbiq etilmasligi kuzatilmoqda. Bu esa bo'lajak mutaxassislarning ijodiy tafakkur, innovatsion yondashuv va muammolarni yangicha hal etish qobiliyatlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqotning dolzarbligi: Talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tasviriy san'at fanlarining bu jarayondagi o'rnini aniqlash va ularni

o'qitishning zamonaviy, xususan interaktiv raqamli texnologiyalarga asoslangan metodlarini takomillashtirish orqali talabalarning ijodiy salohiyatini oshirish, ularni kelajakdagi professional faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanlarini o'qitishda interaktiv raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganishga qaratilganligi bilan o'ziga xosdir.

Tadqiqotning maqsadi: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarini o'qitishning zamonaviy metodlarini, xususan interaktiv raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijasida O'zbekiston tasviriy san'at o'qituvchilari uchun raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar yaratish va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni haqidagi pedagogik bilimlarni boyitish kutilmoqda.

Adabiyot tahlili va metodologiya

Mazkur ilmiy-tadqiqot ishi talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining tutgan o'rnini aniqlash hamda ularni o'qitishning zamonaviy metodologik yondashuvlarini takomillashtirish maqsadida olib borildi. Tadqiqot jarayonida kompleks ilmiy tadqiqot usullari qo'llanildi, bu esa tadqiqot etilayotgan muammoni har tomonlama tahlil qilish va obektiv, ishonchli natijalarga erishish imkonini berdi. Quyida tadqiqotning metodologik asosi va qo'llanilgan materiallar ilmiy tahlil etiladi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichi mavzuga oid bo'lgan ilmiy manbalarni chuqur tahlil qilishga bag'ishlandi. Ushbu bosqichda pedagogika, san'atshunoslik, psixologiya va ta'lim texnologiyalari kabi sohalarga oid fundamental va amaliy tadqiqotlar, monografiyalar, dissertatsiyalar va ilmiy maqolalar o'rganildi. Tahlil jarayonida ijodiy kompetensiyalarning epistemologik mohiyati, tarkibiy tuzilishi va ularning shaxs rivojlanishidagi o'rni, tasviriy san'atning ijodiy faoliyatni faollashtirishdagi roli, zamonaviy o'qitish metodlarining klassifikatsiyasi va ularning ta'limiy samaradorligi kabi masalalar ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqildi.

Tahlil davomida ijodkorlikning kognitiv (J.P.Gilfordning divergent fikrlash konsepsiyasi)[1], affektiv va konativ (E.P.Torrensning ijodkorlik diagnostikasi)[2], sotsiokultural (L.S.Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi)[3], hamda konstruktivistik (J.Brunerning bilim olish jarayoni)[4], (X.Muratov biz pedagoglar ham ta'lim sifatini oshirish, mamlakatimizning har tomonlama rivojlanishi uchun yetuk kadrlarni raqobatbardosh qilib tayyorlashda IT texnologiyalarini mukammal o'rganib, uni ta'lim tizimiga jadallik bilan olib kirishimiz muhim deb hisoblaymiz)[5]. Nazariyalari kabi yetakchi ilmiy qarashlar sintez qilindi. Bundan tashqari, faol o'qitish metodlari (loyihalar asosidagi ta'lim, muammoli vaziyatlarni hal etishga yo'naltirilgan ta'lim, interaktiv o'yinlar), raqamli ta'lim resurslarining didaktik imkoniyatlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limiy jarayonga integratsiyasi bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil etildi. O'zbekistonlik va xorijiy olimlarning talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy asarlari, o'quv-metodik majmualar va davriy

nashrlardagi maqolalari tanqidiy tahlilga tortildi. Ushbu adabiyot tahlili tadqiqotning nazariy-metodologik asoslarini shakllantirish, mavjud ilmiy muammolarni aniqlash va tadqiqotning asosiy savollarini shakllantirish uchun zaruriy zamin yaratdi.

O'qitish metodlari: Tadqiqot davomida talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan quyidagi zamonaviy o'qitish metodlari amaliyotga tatbiq etildi va ularning samaradorligi o'rganildi:

Loyiha asosidagi ta'lim (Project-Based Learning - PBL): Eksperimental guruh talabalariga "Mening shahrimni kelajakdagi ko'rinishi" mavzusida uzoq muddatli ijodiy loyiha topshirildi. Ushbu loyiha davomida talabalar o'z shaharlarining kelajakdagi arxitekturasi, dizayni yoki san'at ob'ektlarini vizual tarzda ifodalashlari kerak edi. Loyiha bosqichlari rejalashtirish, eskizlar yaratish, materiallar tanlash, yakuniy ishni bajarish va taqdimot qilishni o'z ichiga oldi.

Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish: Eksperimental guruh mashg'ulotlarida grafik dizayn dasturlari (masalan, Adobe Photoshop, CorelDRAW) va 3D modellashtirish, SketchUp dasturlari faol qo'llanildi. Talabalar o'z ijodiy g'oyalarini raqamli formatda yaratish va taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Virtual ta'lim platformasi (Moodle) orqali o'quv materiallari, topshiriqlar va baholash tizimi tashkil etildi.

Interaktiv munozaralar va "Aqliy hujum": Har bir mavzu yakunida talabalar o'z ishlarini muhokama qilishdi, bir-birlarining ijodiy yondashuvlariga baho berishdi va fikr almashishdi. "Aqliy hujum" texnikasi yangi g'oyalar generatsiya qilish va muammolarni hal qilish jarayonida qo'llanildi.

Nazorat guruhida esa tasviriy san'at fanlari an'anaviy o'qitish metodlari (ma'ruza, ko'rgazmali materiallar bilan ishlash, amaliy mashg'ulotlar) asosida olib borildi.

Pedagogik eksperiment davomida ushbu metodlarning talabalarning ijodiy kompetensiyalariga (ijodiy fikrlash, tasavvur, original g'oyalar yaratish, muammolarni hal qilish va o'zini ifoda etish) ta'siri kuzatildi va baholandi.

Pedagogik eksperiment davomida talabalarning ijodiy kompetensiyalarining rivojlanish darajasini baholash uchun quyidagi konkret usullar va mezonlar qo'llanildi:

1. Ijodiy ishlar tahlili:

Talabalarning eksperiment boshida va oxirida yaratgan ijodiy ishlari "Mening shahrimni kelajakdagi ko'rinishi" loyihasi doirasidagi eskizlar, yakuniy ishlar, raqamli dizayn loyihalari) maxsus ishlab chiqilgan baholash rubrikalari asosida tahlil qilindi.

Baholash rubrikalarida quyidagi mezonlar aks etdi:

Originallik: G'oyaning yangiligi, o'ziga xosligi va nostandartligi.

Tasavvur: G'oyani vizual tarzda tasvirlashning boyligi, detallari va ijodiy yondashuvi.

Ijodiy fikrlash: Muammolarni hal qilishda yangi va samarali usullarni qo'llash qobiliyati.

O'zini ifoda etish: Shaxsiy fikr va tuyg'ularni badiiy vositalar orqali ifodalash darajasi.

Texnik mahorat: Tanlangan materiallar va texnikalarni to'g'ri va samarali qo'llash qobiliyati.

Kompozitsiya: Elementlarning uyg'unligi, muvozanati va vizual qiziqarliligi.

Har bir mezon bo'yicha talabalarning ishlari belgilangan ballar 1 dan 5 gacha baholandi. Baholash jarayonida eksperimentatorlar va mustaqil ekspertlar ishtirok etdi.

2. Ijodkorlik testlari:

Eksperiment boshida va oxirida har ikki guruh talabalariga ijodkorlikni aniqlashga qaratilgan standartlashtirilgan testlar Torrens ijodkorlik testining verbal va figurali shakllari o'tkazildi.

Ushbu testlar talabalarning ravonlik (fikrlar soni), moslashuvchanlik (turli xil g'oyalar generatsiya qilish), originallik (noyob va kam uchraydigan g'oyalar) va ishlab chiqish (g'oyani batafsil bayon qilish) kabi ijodiy fikrlash qobiliyatlarini baholashga imkon berdi.

Test natijalari statistik usullar t-testi yordamida tahlil qilinib, eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi farq aniqlandi.

Talabalarning o'z-o'zini baholash anketalari:

Eksperiment davomida va yakunida talabalarga o'zlarining ijodiy o'sishlari, loyiha davomidagi faolliklari va qo'llanilgan o'qitish metodlariga bo'lgan munosabatlarini aniqlashga qaratilgan o'z-o'zini baholash anketalari tarqatildi.

Anketalarda talabalar o'zlarining ijodiy fikrlash, tasavvur qilish, yangi g'oyalar yaratish, muammolarni hal qilish va o'zini ifoda etish kabi kompetensiyalarini belgilangan shkala 1 dan 10 gacha baholashdi.

Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, talabalarning o'zlarining ijodiy rivojlanishini qanday baholayotganligi aniqlandi.

O'qituvchilarning kuzatuvlari va baholari:

Eksperiment davomida o'qituvchilar talabalarning darslardagi faolligi, topshiriqlarni bajarish jarayonidagi ijodiy yondashuvlari, guruhlarda ishlash ko'nikmalari va o'z fikrlarini ifoda etish darajalarini muntazam ravishda kuzatib bordilar va maxsus kuzatuv varaqalarida qayd etib bordilar.

Eksperiment yakunida o'qituvchilar har bir talabaning ijodiy kompetensiyalarining umumiy rivojlanish darajasi bo'yicha yakuniy baho berdilar.

Ushbu kompleks baholash usullari talabalarning ijodiy kompetensiyalaridagi sifat va miqdoriy o'zgarishlarni aniqlash, qo'llanilgan zamonaviy o'qitish metodlarining samaradorligini ob'ektiv baholash imkonini berdi.

Tadqiqot metodlari

Sifatli tadqiqot usullari:

Dokumental tahlil: Oliy ta'lim muassasalarining tasviriy san'at fanlari bo'yicha amaldagi o'quv rejalari, fan dasturlari, professor-o'qituvchilarning ishchi dasturlari va talabalarning mustaqil ta'lim ishlarining mazmuni tahlil qilindi. Ushbu tahlil tasviriy san'at fanlarini o'qitishning bugungi kundagi holatini, qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalarni va talabalarning ijodiy mahsuldorligini baholash mezonlarini aniqlashga xizmat qildi.

Fokus-intervyu: Tasviriy san'at sohasida uzoq yillik pedagogik tajribaga ega bo'lgan professor-o'qituvchilar bilan individual va guruhli fokus-intervyular tashkil etildi. Intervyular davomida zamonaviy o'qitish metodlarining nazariy va amaliy jihatlari, ularning talabalarning ijodiy faolligini oshirishdagi samaradorligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha ekspert fikrlari o'rganildi. Intervyu savollari tadqiqotning asosiy gipotezalarini tekshirishga yo'naltirildi.

Pedagogik kuzatuv: Tasviriy san'at fanlari bo'yicha o'quv mashg'ulotlari jarayoni bevosita ilmiy kuzatuv ostiga olindi. Kuzatuv davomida o'qituvchining pedagogik faoliyati, talabalarning o'quv jarayonidagi ishtiroki, qo'llanilayotgan o'qitish usullari va o'quv muhitining ijodiy faollikni rag'batlantirish darajasi baholandi. Kuzatuv natijalari maxsus kuzatuv varaqalarida qayd etib borildi va tahlil qilindi.

Miqdoriy tadqiqot usullari:

Anketalashtirish: Talabalarning ijodiy kompetensiyalarining rivojlanish darajasini baholash, ularning tasviriy san'at fanlariga bo'lgan motivatsiyasini aniqlash hamda zamonaviy o'qitish metodlariga bo'lgan munosabatini o'rganish maqsadida anketalar tarqatildi. Anketalar Likert shkalasi bo'yicha baholash savollari va ochiq turdagi savollarni o'z ichiga oldi. Anketalashtirish tasodifiy tanlov asosida turli bosqich talabalari o'rtasida o'tkazildi va yig'ilgan empirik ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi.

Pedagogik eksperiment: Tadqiqotning yakuniy bosqichida zamonaviy o'qitish metodlarining (xususan, loyiha metodining va raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llashning) talabalarning ijodiy kompetensiyalariga ta'sirini eksperimental tarzda aniqlash maqsadida nazorat va eksperimental guruhlar tashkil etildi. Eksperimental guruhda zamonaviy metodlar asosida o'qitish tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi. Eksperiment davomida va yakunida har ikki guruh talabalarining ijodiy ishlarining sifati va ijodiy kompetensiyalarining rivojlanish dinamikasi oldindan belgilangan diagnostik mezonlar asosida baholandi va olingan natijalar statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot materiallari:

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida quyidagi asosiy materiallardan foydalanildi:

- Oliy ta'lim muassasalarining tasviriy san'at fanlari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlari va metodik ta'minoti.
- Tasviriy san'at o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy materiallar va ishchi dasturlar.
- Talabalarning o'quv jarayonida yaratilgan ijodiy mahsullari (rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik va amaliy san'at asarlari).
- Tadqiqot uchun maxsus ishlab chiqilgan anketalar va intervyu savollari.
- Kuzatuv protokollari va eksperimental tadqiqot natijalari.
- Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot.

Qo'llanilgan tadqiqot metodlarining metodologik asoslanganligi va materiallarning adekvatligi tadqiqotning ilmiy ishonchliligini ta'minlashga va olingan natijalarni chuqur

tahlil qilishga imkon yaratdi. Tadqiqotning empirik natijalari keyingi boblarda batafsil yoritiladi.

Natijalar

Mazkur tadqiqot talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining o'rni va zamonaviy o'qitish metodlarining samaradorligini aniqlashga qaratilgan pedagogik eksperiment natijalarini taqdim etadi. Eksperiment davomida eksperimental guruhda loyiha asosidagi ta'lim (PBL) va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish kabi zamonaviy metodlar qo'llanildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi. Talabalarning ijodiy kompetensiyalari eksperiment boshida va yakunida qo'llanilgan baholash mezonlari (originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash, o'zini ifoda etish, texnik mahorat, kompozitsiya) asosida tahlil qilindi.

Ijodiy ishlar tahlili natijalari

Eksperiment yakunida eksperimental guruh talabalarining ijodiy ishlarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Baholash rubrikalari bo'yicha o'rtacha ballar quyidagi dinamikani ko'rsatdi (1-jadvalga qarang):

Guruhlar bo'yicha ijodiy ishlar baholash natijalari (o'rtacha ball)

1-jadval

Ijodiy kompetensiyalar	Nazorat guruhi (boshida)	Nazorat guruhi (oxirida)	Eksperimental guruhi (boshida)	Eksperimental guruhi (oxirida)	Statistik ahamiyatlilik (p-qiyamat)
Originallik	2.1 ± 0.3	2.5 ± 0.4	2.2 ± 0.3	3.8 ± 0.5	< 0.001
Tasavvur	2.8 ± 0.4	3.1 ± 0.5	2.7 ± 0.4	4.2 ± 0.6	< 0.001
Ijodiy fikrlash	2.3 ± 0.3	2.7 ± 0.4	2.4 ± 0.3	3.9 ± 0.5	< 0.001
O'zini ifoda etish	3.0 ± 0.5	3.3 ± 0.6	2.9 ± 0.5	4.5 ± 0.7	< 0.001
Texnik mahorat	3.2 ± 0.5	3.5 ± 0.6	3.1 ± 0.5	4.0 ± 0.6	0.012
Kompozitsiya	2.9 ± 0.4	3.2 ± 0.5	2.8 ± 0.4	4.1 ± 0.6	< 0.001

Izoh: Jadvalda o'rtacha ball ± standart chetlanish ko'rsatilgan. Statistik ahamiyatlilik mustaqil namunalar uchun t-testi asosida aniqlangan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eksperiment yakunida eksperimental guruh talabalarining originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash, o'zini ifoda etish va kompozitsiya bo'yicha o'rtacha ballari nazorat guruhiga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatli darajada yuqori bo'ldi ($p < 0.001$). Texnik mahorat bo'yicha ham eksperimental guruhda o'sish kuzatildi, ammo statistik ahamiyatlilik darajasi biroz pastroq ($p = 0.012$) bo'ldi.

Ijodkorlik testlari natijalari

Torrens ijodkorlik testining natijalari ham eksperimental guruhda ijodiy fikrlash ko'rsatkichlarining sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rsatdi (2-jadvalga qarang).

Guruhlar bo'yicha ijodkorlik testlari natijalari (standartlashtirilgan ball)

2-jadval

Ijodiy fikrlash ko'rsatkichlari	Nazorat guruhi (boshida)	Nazorat guruhi (oxirida)	Eksperimental guruhi (boshida)	Eksperimental guruhi (oxirida)	Statistik ahamiyatlilik (p-qiyamat)
Ravonlik	48.5 ± 7.2	51.2 ± 8.1	49.1 ± 7.5	65.3 ± 9.4	< 0.001
Moslashuvchanlik	45.3 ± 6.8	47.9 ± 7.3	46.0 ± 7.0	62.1 ± 8.9	< 0.001
Originallik (test bo'yicha)	42.7 ± 5.9	44.8 ± 6.3	43.2 ± 6.1	59.5 ± 8.5	< 0.001
Ishlab chiqish	46.1 ± 7.0	48.5 ± 7.6	46.7 ± 7.2	63.8 ± 9.1	< 0.001

Izoh: Jadvalda o'rtacha ball ± standart chetlanish ko'rsatilgan. Statistik ahamiyatlilik mustaqil namunalar uchun t-testi asosida aniqlangan.

Ushbu jadval shuni ko'rsatadiki, eksperimental guruh talabalari eksperiment yakunida ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va ishlab chiqish kabi barcha ijodiy fikrlash ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan statistik jihatdan yuqori natijalarni qayd etdilar (p < 0.001).

Talabalarining o'z-o'zini baholash natijalari

Talabalarining o'z-o'zini baholash anketalari natijalari ham eksperimental guruh talabalari o'zlarining ijodiy kompetensiyalarida sezilarli o'sishni his qilganliklarini ko'rsatdi. Eksperiment boshiga nisbatan yakunida o'zlarining originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash va o'zini ifoda etish qobiliyatlarini yuqoriroq baholadilar (3-jadvalga qarang).

Guruhlar bo'yicha talabalarining o'z-o'zini baholash natijalari (o'rtacha ball, 10 ballik shkala)

3-jadval:

Ijodiy kompetensiyalar (o'z-o'zini baholash)	Nazorat guruhi (boshida)	Nazorat guruhi (oxirida)	Eksperimental guruhi (boshida)	Eksperimental guruhi (oxirida)	Statistik ahamiyatlilik (p-qiyamat)
Originallikni his qilish	4.2 ± 0.7	4.7 ± 0.8	4.3 ± 0.7	7.1 ± 0.9	< 0.001
Tasavvurni his qilish	5.1 ± 0.8	5.5 ± 0.9	5.0 ± 0.8	7.8 ± 1.0	< 0.001
Ijodiy fikrlashni his qilish	4.5 ± 0.7	4.9 ± 0.8	4.6 ± 0.7	7.4 ± 0.9	< 0.001
O'zini ifoda etishni his qilish	5.8 ± 0.9	6.1 ± 1.0	5.7 ± 0.9	8.2 ± 1.1	< 0.001

Izoh: Jadvalda o'rtacha ball \pm standart chetlanish ko'rsatilgan. Statistik ahamiyatlilik mustaqil namunalar uchun t-testi asosida aniqlangan.

Ilmiy izoh va nazariy asoslar: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, loyiha asosidagi ta'lim va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish kabi zamonaviy o'qitish metodlari talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda an'anaviy metodlarga nisbatan ancha samaraliroqdir. PBL talabalarga mustaqil ravishda ijodiy loyihalar ustida ishlash, o'z g'oyalari erkin ifoda etish va muammolarni amaliyotda hal qilish imkoniyatini beradi. Bu esa ularning originalligi, tasavvuri va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini faollashtiradi (Hmelo-Silver, 2004)[6].

Raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi talabalarga yangi ijodiy vositalar bilan ishlash, o'z g'oyalari vizuallashtirishning zamonaviy usullarini o'zlashtirish va o'z ishlarini kengroq auditoriyaga taqdim etish imkoniyatini yaratadi (Burnett & Merchant, 2011)[7]. Interaktiv munozaralar va "aqliy hujum" metodlari esa talabalarning o'zaro fikr almashishini rag'batlantiradi, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi (Sawer, 2006)[8].

Nazorat guruhida esa an'anaviy metodlarning passiv o'rganishga yo'naltirilganligi talabalarning ijodiy faolligini cheklagan va ularning ijodiy kompetensiyalarida sezilarli o'sishga olib kelmagan.

Olingan natijalar asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelish mumkin:

- Talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarini o'qitishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL) va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish kabi zamonaviy o'qitish metodlari an'anaviy metodlarga nisbatan yuqori samaradorlikni ko'rsatdi.
- Zamonaviy metodlarni qo'llash talabalarning originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash, o'zini ifoda etish va kompozitsiya kabi ijodiy kompetensiyalarining statistik jihatdan ahamiyatli darajada o'sishiga olib keldi.
- Ijodkorlik testlari natijalari ham eksperimental guruhda ijodiy fikrlashning barcha ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli ijobiy dinamikani qayd etdi.
- Talabalarning o'z-o'zini baholash natijalari ularning o'zlarining ijodiy rivojlanishini ijobiy baholaganliklarini ko'rsatdi.

Ushbu natijalar oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanlarini o'qitish jarayonida zamonaviy o'qitish metodlaridan kengroq foydalanishning muhimligini tasdiqlaydi.

Natijalar tahlili

Olingan tadqiqot natijalari Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining muhim o'rin tutishini va zamonaviy o'qitish metodlarining yuqori samaradorligini empirik tarzda tasdiqlaydi.

Ijodiy ishlar tahlili natijalari eksperimental guruh talabalarning originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash, o'zini ifoda etish va kompozitsiya kabi asosiy ijodiy kompetensiyalarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli va statistik jihatdan ishonchli o'sishni ko'rsatdi. Ushbu

o'zgarishlarning yuqori ta'sir koeffitsientlari (Cohen's $d > 0.8$) zamonaviy o'qitish metodlarining ushbu kompetensiyalarga kuchli ta'sir ko'rsatganligini anglatadi. Texnik mahorat bo'yicha o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, uning ta'sir koeffitsienti o'rta darajada bo'lishi, zamonaviy metodlarning ko'proq ijodiy jarayonning kognitiv va ifodaviy jihatlariga yo'naltirilganligi bilan izohlanishi mumkin.

Ijodkorlik testlari natijalari ham eksperimental guruhda divergent fikrlashning barcha ko'rsatkichlari (ravonlik, moslashuvchanlik, originallik, ishlab chiqish) bo'yicha sezilarli ijobiy dinamikani qayd etdi. Bu loyiha asosidagi ta'lim va interaktiv metodlarning talabalarning yangi g'oyalar yaratish, turli xil yechimlarni izlash va o'z fikrlarini erkin ifoda etish qobiliyatlarini faollashtirishini tasdiqlaydi.

Talabalarining o'z-o'zini baholash natijalari eksperimental guruh talabalarining o'zlarining ijodiy o'sishlarini ijobiy idrok etishlarini ko'rsatdi. Bu qo'llanilgan zamonaviy o'qitish metodlarining nafaqat kognitiv, balki motivatsion jihatdan ham samarali ekanligini ko'rsatadi. Talabalarining o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchining ortishi ularning kelgusidagi ijodiy faoliyatlari uchun muhim omil hisoblanadi.

Ilmiy ahamiyati: Ushbu tadqiqot natijalari tasviriy san'at fanlarini o'qitish metodologiyasiga muhim ilmiy hissani qo'shadi. Tadqiqotda empirik tarzda isbotlanganidek, zamonaviy o'qitish metodlari, xususan loyiha asosidagi ta'lim va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish talabalarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda an'anaviy metodlarga nisbatan ustunlikka ega.

Ushbu tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, u konstruktivistik ta'lim nazariyasi va faol o'qitish tamoyillarining tasviriy san'at ta'limidagi samaradorligini empirik ma'lumotlar bilan tasdiqlaydi. Shuningdek, ijodiy kompetensiyalarning tarkibiy tuzilishi va ularni rivojlantirish mexanizmlari haqidagi mavjud ilmiy qarashlarni boyitadi.

Amaliy ahamiyati esa bevosita oliy ta'lim muassasalarida, xususan pedagogika yo'nalishidagi tasviriy san'at ta'limi jarayonini takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarga talabalarining ijodiy salohiyatini oshirish uchun zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanish zarurligini ko'rsatib beradi. Raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, loyiha asosidagi ta'limni tashkil etish va interaktiv metodlarni qo'llash orqali talabalarining ijodiy faolligini oshirish va ularda zaruriy kompetensiyalarni shakllantirish mumkin.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari tasviriy san'at ta'limi sohasida o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqishda, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish dasturlarini tuzishda hamda ta'lim sifatini baholash mezonlarini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot Chirchiq davlat pedagogika universiteti misolida tasviriy san'at fanlarini o'qitishda zamonaviy metodlarning talabalarining ijodiy kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlantirishini isbotladi. Olingan natijalar nafaqat ilmiy sohada, balki amaliy pedagogik faoliyatda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, tasviriy san'at ta'limi tizimini modernizatsiya qilishga xizmat qilishi mumkin.

Muhokama

Ushbu tadqiqotning eng qiziqarli jihati zamonaviy o'qitish metodlarining nafaqat "ijodiy" deb ataladigan kompetensiyalarga ta'siri, balki ta'limning fundamental mohiyatiga ham tegishli ekanligidir. An'anaviy ta'lim ko'pincha bilimni passiv qabul qilishga asoslanadi. O'qituvchi "bilim manbai" bo'lib, talabalar uni o'zlashtirishlari kerak. Ammo konstruktivistik yondashuv butunlay boshqacha paradigмага asoslanadi – talaba bilimni faol ravishda quradi.

Loyiha asosidagi ta'lim (PBL) va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi shunchaki "qiziqarli mashg'ulotlar" emas. Ular talabani haqiqiy muammolar bilan yuzlashtiradi, mustaqil tadqiqot o'tkazishga, turli xil yechimlarni sinab ko'rishga va o'z xatolaridan saboq chiqarishga undaydi. Bu esa nafaqat ijodiy fikrlashni, balki tanqidiy tahlil qilish, muammolarni hal etish va o'z-o'zini o'rganish kabi XXI asr ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ammo, shuni ham tan olish kerakki, har qanday zamonaviy metodlarni ko'r-ko'rona joriy etish kutilgan natijalarni bermasligi mumkin. O'qituvchining roli o'zgarmasdan, faqatgina yangi texnologiyalarni qo'llash yetarli emas. O'qituvchi endi "sahna markazida" turuvchi bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va talabalarning mustaqil izlanishlariga ko'maklashuvchi fasilitatorga aylanishi kerak. Bu esa o'qituvchilardan yangi ko'nikmalar va pedagogik yondashuvlarni talab etadi.

Raqamli texnologiyalarning roli ham bahsli. Bir tomondan, ular ijodiy ifoda uchun cheksiz imkoniyatlar ochib beradi. Ammo, ikkinchi tomondan, ularga haddan tashqari berilib ketish "real" dunyodan uzoqlashishga, hissiy idrokning susayishiga olib kelishi mumkin. Tasviriy san'atda material bilan bevosita ishlash, uning fakturasini his qilish, ranglarning aralashuvini kuzatish – bularning ham o'ziga xos qadri bor. Shuning uchun, raqamli vositalardan foydalanish didaktik maqsadlarga muvofiq bo'lishi, an'anaviy texnikalar bilan uyg'unlashishi kerak, deb o'ylayman.

O'z-o'zini baholashga kelsak, bu juda muhim ko'nikma. Talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlay olishi, o'z o'sishini kuzata olishi kerak. Ammo, bu jarayonni faqat talabalarning sub'ektiv fikrlariga asoslash xavfli bo'lishi mumkin. Ob'ektiv baholash mezonlari, o'qituvchi va tengdoshlarning fikrlari ham hisobga olinishi zarur. Baholash faqat yakuniy natijani emas, balki o'quv jarayonini, talabaning faolligini va o'z ustida ishlash qobiliyatini ham qamrab olishi kerak.

Va nihoyat, tadqiqotning real ta'lim sharoitlariga ko'chirilishi masalasi. Universitetning ideal sharoitlari va maktabning kundalik qiyinchiliklari o'rtasida farq borligi aniq. Resurslarning cheklanganligi, sinflarning gavjumligi, o'qituvchilarning ish yuklamasi – bularning barchasi zamonaviy metodlarni joriy etishga to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun, har bir ta'lim muassasasi o'zining sharoitlaridan kelib chiqib, bosqichma-bosqich va o'ylab rejalashtirilgan holda yangiliklarni joriy etishi kerak.

Xulosa

Mazkur tadqiqot Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalarining ijodiy kompetensiyalarini

rivojlantirishda tasviriy san'at fanlarining muhim o'рни va zamonaviy o'qitish metodlarining samaradorligini empirik tarzda tasdiqladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, loyiha asosidagi ta'lim (PBL) va raqamli texnologiyalarning didaktik integratsiyasi kabi konstruktivistik yondashuvlar talabalarning originallik, tasavvur, ijodiy fikrlash, o'zini ifoda etish va kompozitsiya kabi asosiy ijodiy kompetensiyalarining sezilarli darajada o'sishiga olib keldi. Ijodkorlik testlari natijalari ham eksperimental guruhda divergent fikrlash qobiliyatining yuqori darajada rivojlanganligini namoyish etdi. Talabalarning o'z-o'zini baholashlari esa ularning o'z ijodiy o'sishlarini ijobiy idrok etishlarini tasdiqladi.

Ushbu tadqiqot konstruktivistik ta'lim nazariyasi (Piaget, 1971; Vygotsky, 1978) va faol o'qitish tamoyillarining (Prince, 2004) tasviriy san'at ta'limidagi ahamiyatini empirik dalillar bilan mustahkamlaydi. Zamonaviy o'qitish metodlari talabalarni faol o'rganishga jalb qilish, ularning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish va real hayotiy muammolar kontekstida bilim olishlarini ta'minlash orqali ijodiy salohiyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalarning integratsiyasi esa ijodiy ifoda uchun yangi imkoniyatlar yaratib, talabalarning zamonaviy san'at tendentsiyalari bilan integratsiyalashuvini osonlashtiradi (Burnett & Merchant, 2011).

Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida, xususan pedagogika yo'nalishidagi tasviriy san'at ta'limi jarayonini modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. O'quv dasturlariga loyiha asosidagi ta'lim, raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlarni kengroq joriy etish, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishlari uchun sharoit yaratish va talabalarning ijodiy faolligini rag'batlantiradigan o'quv muhitini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Gilford, J.P. (1967). The nature of human intelligence. McGraw-Hill. (Divergent fikrlash konsepsiyasi bilan bog'liq asosiy asarlardan biri)
2. Torrens, E.P. (1966). Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual research edition. Personnel Press. (Ijodkorlik diagnostikasi bilan bog'liq asosiy qo'llanma)
3. Vigotskiy, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
4. Bruner, J.S. (1966). Toward a theory of instruction. Belknap Press of Harvard University Press. (Bilim olish jarayoni nazariyasi bilan bog'liq asosiy asarlardan biri)
5. Xusan Xolmuratovich Muratov (2020). Tasviriy san'at fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish va boshqarishda "ispring" dasturiy ta'minotining ahamiyati. Academic research in educational sciences, (2), 73-84. doi: 10.24411/2181-1385-2020-00062.
6. Hmelo-Silver, C.E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.

7. Burnett, C., & Merchant, G. (2011). Is there a digital native? Towards a more nuanced understanding of students' technology experiences. *Journal of Computer Assisted Learning*, 27(3), 242-249.
8. Sawyer, R.K. (2006). *Explaining creativity: The science of human innovation*. Oxford University Press.
9. Xusan Xolmuratovich Muratov (2021). Elektron ta'lim resurslari va multimediali elektron o'qitish vositalari orqali ta'lim muhitining rivojlanishi. *Academic research in educational sciences*, 2 (1), 1130-1136. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00150.
10. Bozorov, F., & Baymetov, B. B. (2023). USING THE STILL LIFE GENRE OF FINE ART IN ORGANIZING GROUP CLASSES FOR STUDENTS IN HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION. *European International Journal of Pedagogics*, 3(04), 5-12.
11. Bozorov, F. (2022). Ijodiy to'garaklarda yoshlarni tasviriy san'atdan tavirlash malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi. *Science and Education*, 3(8), 130-137.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bozorov Farhod Toyir o'g'li**, o'qituvchi [**Бозоров Фарход Тойир ўғли**, преподаватель], [**Bozorov Farhod Toyir o'g'li** teacher]; manzil: Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Город Чирчик, ул. Амира Темура 104], [address: Chirchik city, 104 Amir Temur St.]